

ODAMLARDA HAZMLANISH KOEFFITSIENTINI OSHIRISHNING YOSHGA BOG'LIQ XUSUSIYATLARI

L.A. Xujanova - b.f.f.d (PhD) v.v.b dotsent Zarmed universiteti

M.R. Bo'riyeva - Zarmed universiteti talabasi

Annotatsiya. Maqolada hazmlanish koeffitsientini aniqlashda mahsulotlarning ozuqaviy qiymatini to'g'ri belgilash muhimligi, odamlarda bu ko'rsatkichni yoshga bog'liq xususiyatlari va ushbu ko'rsatkichni oshirish omillari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: hazmlanish koeffitsienti, ichak mikroflorasi, biologik substrat, mikroelementlar, biologik samaradorlik.

Kirish. Ma'lumki keyingi yillarda odamlar orasida tana vaznini yosh va jinsga nisbatan oshib ketish holatlari ko'p uchramoqda. Ayniqsa yosh bolalar, o'smirlarda ham bu ko'rsatkich yildan yilga oshib bormoqda. Odamlarda bu belgining o'zgarishi nafaqat katta yoshdagi insonlarga balki o'quv yili davomida ayniqsa maktab o'quvchilarining psixologik holatiga, hissiy barqarorlik darajasiga ta'sir etib stress holatlarini kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda.

Mamlakatimizni o'zgaruvchan iqlim sharoiti odamlarda hazmlanish jarayoniga ularning ob-havoga ta'sirchanligi, bolalarning sog'lig'i, psixo-emotsional rivojlanishi va turmush tarzi darajasiga ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi. Hazmlanish koeffitsienti – bu organizmning qabul qilgan oziq-ovqatni qay darajada o'zlashtirishi va undan energiya olish qobiliyatini ifodalovchi o'lchovidir.

Ushbu koeffitsient yoshga va jinsga bog'liq ravishda o'zgaradi. Odamlarni yoshi ortib borishi bilan birga organizmda bir qator fiziologik o'zgarishlar ham ro'y beradi. Jumladan yog'lar va aminokislotalarning gidroliz mahsulotlarining so'rilishi sezilarli darajada buzilganligi sababli keksa odamlarda (60-75 yosh) qon plazmasidagi aminokislotalarning umumiy konsentratsiyasi o'rtacha 10% ga, keksa odamlarda (75-90 yosh) esa 25% ga kamayadi. Shu bilan birga treonin, serin, gistidin konsentratsiyasi sezilarli darajada kamayishi va glutamin, sistein konsentratsiyasi esa ortishiga olib keladi [2; C.162-163.].

Bundan tashqari oqsillarning biologik qiymati muhim aminokislotalarning mavjudligi ularning almashtiriladiganlari bilan nisbati, ovqat hazm qilish tizimidagi fermentlar tomonidan hazm bo'lish ko'rsatkichi bilan bog'liq. Ular tarkibidagi antiproteaza fraksiyalari, antivitaminlar va allergen omillar oziq-ovqat oqsillari sifatini baholash uchun muhimdir [4-5; C.27.].

Breshenko., K.I. Melkonyan ozining ilmiy adabiyotlarida odamlarda gipovitaminozning kelib chiqish sabablarini quyidagicha:

- vitaminlarga bo'lgan ehtiyojning ortishi (homiladorlik, laktatsiya, stress, kasallik va boshqalar);

- vitaminlarni o'zlashtirish, tashish va saqlash jarayonlarining buzilishi;

- hujayra darajasida vitaminlarning so'rilishining buzilishi (faol shakllarning shakllanishi, apofermentlar bilan o'zaro ta'siri va boshqalar);

- antivitaminlarni qabul qilish deb korsatgan [1-3; C.13.] .

Hazmlanish koeffitsiyentini yoshga bog'liq holda o'zgarishi

1. Bolalik va yoshlik davri. Bolalar va yoshlarda hazmlanish tizimi tez rivojlanadi. Ularning hazmlanish koeffitsienti yuqori ko'rsatkichda bo'ladi. Yosh organizm tez o'sish va rivojlanishi uchun ko'proq energiya va oziq moddalarini talab qiladi. Oziq-ovqatlarni tez hazm qilish va undan foydali moddalarni ajratish jarayoni bolaning o'sishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek bolalarda oshqozon-shira va boshqa fermentlar faoliyatining yuqori darajasi, hazmlanish tizimining samaradorligini oshiradi.

2. O'smirlikdan keksalikka o'tish davri. Yosh o'smirlilik davrida ya'ni 12-18 yosh atrofida hazmlanish tizimi yana o'zgaradi. Bu davrda organizm o'sish davrini yakunlaydi. Natijada hazmlanish koeffitsienti biroz pasayadi. Gormonlar funksional darajasining o'zgarishi va ichak mikroflorasidagi o'zgarishlar hazmlanish jarayonini sekinlashtiradi. Yosh o'tgan sari hazmlanish tizimining samaradorligi pasayadi. Biroq bu pasayish nisbatan sekin va odatda sezilmaydi.

3. Keksalik davri. Keksalik davrida hazmlanish koeffitsienti ancha past bo'ladi. Bu yoshga bog'liq fiziologik o'zgarishi jumladan oshqozon va ichaklar harakatining pasayishi, oshqozon-shira va pankreatik fermentlar ishlab chiqarishning kamayishi bilan bog'liq. Keksalikka qadam qo'ygan insonlarda ichaklarda oziq-ovqatni uzoqroq vaqt saqlanishiga olib keladi. Organizm esa zarur ozuqaviy moddalardan to'liq foydalana olmaydi.

Hazmlanish jarayonidagi o'zgarishlarning yoshga bog'liq sabablari.

1. Fermentlar faoliyati: odamlarda yosh ortib borishi bilan oshqozon-shira va boshqa hazmlanish fermentlarining sekretsiyasi kamayadi. Ushbu fermentlar oziq-ovqatni samarali parchalash uchun zarurdir. Keksalik davrida bu fermentlarning ishlab chiqarilishi pasayishi ham hazmlanish jarayonini sekinlashtiradi.

2. Ichak motiliteti: yosh o'tishi bilan ichaklarning motiliteti, ya'ni oziq-ovqatni ichaklar bo'ylab harakatlantirish tezligi kamayadi. Bu keksalikda ichaklardagi oziq-ovqatning uzoq muddat davomida qolishiga olib keladi. Natijada organizm tomonidan uning to'liq o'zlashtirilishi uchun vaqt yetishmasligi mumkin.

3. Mikroflora: odamning yoshi kattalashgan sayin ichaklardagi mikroflora tarkibi ham o'zgaradi. Yoshga qarab ichak mikroflorasida zararli va foydali mikroorganizmlar o'rtasidagi nisbat o'zgarishi ham hazmlanish jarayoniga ta'sir ko'rsatadi.

4. Gormonal o'zgarishlar: odamlarda yosh ulg'aygan sayin organizmda gormonlar ishlab chiqarish darajasi ham o'zgaradi. Keksalikda estrogen va testosteron darajalari pasayishi hazmlanish tizimining samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi.

Bolalarni normal o'sish va rivojlanishi uchun oziq-ovqat tarkibida organik va noorganik moddalarni mavjudligi ular parchalanishi va biosintez natijasida energiya plastik materialning zarur muvozanatini ta'minlaydi.

Oziq-ovqat xavfsizligi. Umumiy qabul qilingan miqdorda iste'mol qilingan oziq-ovqat mahsulotlarining inson organizmiga toksik, kanserogen, mutagen yoki boshqa salbiy ta'sir ko'rsatmasligini o'z ichiga oladi. Oziq-ovqatlarni tashkil etuvchi alohida kimyoviy birikmalar ozuqa moddalari (makro va mikroelementlar) deb ataladi. Mikroelementlarga vitaminlar va bir qator mineral birikmalar kiradi.

Ovqatning stabilligi va adekvatligi. Ushbu omil ichak boshlig'idagi me'yoriy mikroflora doimiyligini ta'minlaydi. Ovqat moddalarining ortiqcha iste'mol qilinishi klostridiy, bakteroidlar sonining oshishiga olib keladi. Odam o'zini yaxshi his qilishi uchun kunlik iste'mol qilgan oziq-ovqat me'yori uni kun davomida amalga oshiradigan mehnatiga sarflaydigan energiyani, bazal metabolizmini (dam olish holatidagi tana a'zolari va tizimlarining ishlashini ta'minlaydigan energiya) va oziq-ovqatning o'ziga xos dinamik ta'siri (tana ovqat hazm qilish uchun eng katta energiya sarflaydi) ni qoplashi zarur.

Xulosa. Odam organizmida hazmlanish koeffitsientini yoshga bog'liq holda oshirish uchun quyidagi omillarni:

1. Mahsulotlarning biologik, energetik qiymati va biologik samaradorligini;
2. Ovqat moddalarining ortiqcha iste'mol qilinishi klostridiy, bakteroidlar sonining oshishiga olib kelishini;
3. Ratsionda hayvon yog'larining ko'payishi bakteroidlar sonining oshishiga va bifidobakteriya hamda enterokokkiar sonining kamavishiga olib kelishini;
4. Sut parhezisi esa bifidobakteriyalar miqdorini oshirishga olib kelishini;
5. Ovqatning stabilligi va xavfsizligini hisobga olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: учебник/ Н.А. Агаджанян, В.М. Смирнов. – М.: МИА, 2009. – 520 с.

2. А.Г. Зарифьян., Т.Н. Наумова., Ч.Э. Макимбетова Физиология пищеварения: учебное пособие Второе издание, дополненное- Бишкек 2019.С.162-163.

3. Е.Е. Брещенко., К.И. Мелконян Биологически активные вещества. Витамины, ферменты, гормоны: учебно-методическое пособие/ Под редакцией проф. И.М. Быкова. – Краснодар, 2019. – С-13.

4. Г.П. Ламажапова Физиология питания: учебное пособие - М: Мир науки. 2016.С.27.

5. Z.T. Razhamuradov., Latofat Huzhanova., Mamarajabova Matluba Changing of dairy productivity level and physical and chemical properties of milk from cows with different types of feeding. Scopus EBSCO International Journal of Psychosocial Rehabilitation Volume 24-Issue 4. London, NW1 8 JACopyrights @ 2020 SDA, LTD/ Ali Rights. P.1876-1884.

